

Przestrzenie opowieści a podmiotowość narracyjna człowieka

Ignacy Kłaput

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0009-0009-1844-4244

Abstract

Story Spaces and Human Narrative Subjectivity

In the paper “Story Spaces and Human Narrative Subjectivity”, Ignacy Kłaput analyses the possibilities of framing narrative in topological terms, as taking place in several different – abstractly conceived – spaces, and considers the ethical challenges of narrative that are revealed by adopting a topological perspective. The author discusses the two typologies of story space regions proposed in the literature – Ruth Ronen’s typology and Marie-Laure Ryan’s typology. The author draws on the Bakhtinian notion of the chronotope and argues for a distinctly spatio-temporal approach to the story world. He also points out that the typologies discussed can easily be adapted to analyse the space-time, not just the space, of the story world. Further in the paper, he notes that the proposed typologies disregard the specificity of the story world arising from the narrative itself. In order to capture this dimension of the story world, the author proposes to look at the spaces that take shape around the characters

Ignacy Kłaput, mgr; magister filozofii; doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie Filozofia; w 2022 roku współpracownik przy projekcie Encyklopedii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej pod auspicjami Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej; od 2023 roku członek studencko-doktoranckiego Koła Naukowego Metafilozofii UW; zajmujący się szeregiem zagadnień z różnych dziedzin filozofii m.in. ontologią analityczną, zagadnieniem rozróżnienia abstrakt-konkret, metafizyką lokalizacji i czasoprzestrzeni, filozofią literatury, filozofią fikcji, zagadnieniem narracji, zagadnieniem percepcji moralnej, a także zastosowaniem narzędzi topologicznych w filozofii.

i.klaput@uw.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

of the story and, crucially, at the narrative space that structures the elements of the story according to their relevance to its specific themes. The author also seeks to show how these different types of space interact and condition each other. An analysis of the spaces of the story world reveals the distinct roles played by the narrator, the audience and the protagonist of the story in relation to them. The author proposes to frame human narrative subjectivity through the performance of precisely these three roles. With the concepts of narrative space, character space and narrative subjectivity at his disposal, he identifies the threat of human objectification that arises due to the value judgement encoded in the structure of each narrative space. This threat becomes particularly acute when the narrative serves to directly capture the real world rather than the fictional world. The author does, however, suggest a way to address ethical challenges associated with a narrative understanding of reality. Thus, at the end of the paper, a set of principles is outlined that, if followed when engaging in narrative activity, can minimise the risk of losing narrative subjectivity.

Keywords: narrative, narrative subjectivity, chronotope, space, ethics of narration, philosophy of literature

Wprowadzenie

Wydarzenia fabuły opowieści rozgrywają się w pewnej przestrzeni. Nie ma nic odkrywczego w powyższej konstatacji, a jednak otwiera ona rozległe pole badań nad przestrzenią w ramach narracji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że gdy mówimy o przestrzeni opowieści, mówimy o wewnątrz-narracyjnej przestrzeni fizycznej, w której funkcjonują bohaterowie opowieści. Strukturę tak rozumianej przestrzeni opowieści będę rozważał w trzech pierwszych częściach tego artykułu. Będę przekonywał, że podobnie jak w świecie rzeczywistym, również i w przypadku świata opowieści wskazane jest mówienie o czasoprzestrzeni, a nie po prostu przestrzeni. Jednak oprócz porządku czasoprzestrzennego, możemy w ramach narracji odkryć również inne struktury, które także można ująć jako pewne przestrzenie – tym razem przestrzenie w bardziej abstrakcyjnym sensie. W czwartej części artykułu przedstawię moje rozumienie przestrzeni narracyjnej jako struktury wartościującej i rozmieszczającej bohaterów, wydarzenia i obiekty opowieści według ich relewancji dla motywów, na których oparta została narracja. W części piątej rozważę przestrzenie formujące się wokół bohaterów opowieści i reprezentujące ich stosunek do innych elementów narracji. Będziemy mogli śmiało stwierdzić, że konstatację, od której zacząłem należy przeformułować: „wydarzenia fabuły opowieści rozgrywają się w wielu przestrzeniach na raz”. Postaram się również naszkicować jak te trzy rodzaje przestrzeni wzajemnie na siebie oddziałują. Kulminacją artykułu będzie odniesienie efektów rozważań nad przestrzeniami opowieści do narracji o świecie rzeczywistym, w szczególności zaś do autonarracji, którą przeprowadzamy na swój własny temat. W tym kontekście przedstawię pewne spojrzenie na podmiotowość narracyjną człowieka. Ekspresja owej podmiotowości poprzez prowadzenie narracji o rzeczywistości wiąże się

jednak z zagrożeniem dla podmiotowości narracyjnej innych osób. Postaram się pokazać, jak możemy zmierzyć się z tym wyzwaniem, nie rezygnując z narracyjnego pojmowania świata.

Czas, przestrzeń, czasoprzestrzeń

Gdy badacze podejmują problematykę przestrzeni narracyjnej, zwykle mają na myśli funkcjonujący w ramach opowieści odpowiednik przestrzeni fizycznej. Czy powinniśmy oddzielać tak rozumianą przestrzeń od wymiaru czasowego opowieści? Czy też w opowieści – tak jak w świecie rzeczywistym – mamy właściwie do czynienia z czasoprzestrzenią, a nie dwoma oddzielnymi wymiarami? Niektórzy uczeni (np. Zoran 1984: 310; Parker 2018), podkreślają istnienie asymetrii między przestrzenią a czasem opowieści. W literaturze czas wydaje się dominować nad przestrzenią. Stanowi on oś strukturyzującą narrację. W odróżnieniu od przestrzeni opowieści, wewnątrz-narracyjny czas (ang. *narrated time*) wchodzi zwykle w pewną relację z czasem zewnątrz-narracyjnym (ang. *time of narration*)¹. Akt opowiadania rozciąga się w czasie tak samo, jak akcja opowieści. Podobne odzwierciedlenie rzadko kiedy zachodzi w wymiarze przestrzennym. Gabriel Zoran proponuje, by szukać go w przestrzenności nośnika opowieści, w graficzności tekstu (Zoran 1984: 311).

Trudno zaprzeczyć, że powyżej zarysowana asymetria rzeczywiście zachodzi, jednak możemy podważyć jej znaczenie. Być może nie przeszkadza ona w zastosowaniu ujęcia czasoprzestrzennego w rozważaniach nad strukturą narracji. Wydaje się bowiem, że czas i przestrzeń opowieści oddziałują na siebie wzajemnie, tworząc pewną większą, złożoną strukturę. Owa czasoprzestrzenna struktura opowieści stanowi podstawę dla typologii opowieści, którą buduje Michaił Bachtin (1974). To on odpowiada za wprowadzenie do szerszego dyskursu określenia „chronotop”², które moglibyśmy odnieść do czasoprzestrzennego aspektu opowieści. Należy jednak zauważyć, że Bachtinowski „chronotop” to coś więcej, niż czasoprzestrzenna struktura świata przedstawionego w opowieści. Określenie „chronotop” jest u Bachtina niejasne, oscyluje na granicy metafory (Ulicka 2018: 261). Kluczowe jest jednak, że wskazuje ono nie tylko na czasoprzestrzeń opowieści w analogii

¹ Można mówić tutaj nawet o trzech „czasach”: czasie wewnątrz-narracyjnym (ang. *story time*) stanowiącym o chronologii świata przedstawionego, czasie zewnątrz-narracyjnym (ang. *discourse time*) stanowiącym o chronologii świata rzeczywistego, czasie narracji z perspektywy narratora (ang. *narrating time*), czyli czasie gramatycznym, w którym przeprowadzana jest opowieść (Schaffel, Weixler & Werner 2014: par. 3.1).

² Jak wskazuje jednak Danuta Ulicka, Bachtin sam termin „chronotop” zapożyczył od Aleksieja Uchtomskiego (Ulicka 2018: 260).

do czasoprzestrzeni fizycznej, ale również na czasoprzestrzeń opowieści jako pewne ustrukturyzowanie poznawczo-wartościujące. Jak ujmuje to Danuta Ulicka, Bachtinowski chronotop to „kategoryzująco-wartościujące odniesienie podmiotu do świata realnego” (Ulicka 2018: 262). Skoro tak, to chronotop stanowi pojęcie stosowalne do świata przedstawionego w opowieści tylko w kontekście przeprowadzania narracji, a więc istnienia opowiadającego i słuchającego, którzy stosują opowieść do zrozumienia świata realnego. Ujawnia się tutaj dwuznaczność mówienia o czasoprzestrzeni opowieści. Z jednej strony „czasoprzestrzeń opowieści” może oznaczać odpowiednik fizycznej czasoprzestrzeni w świecie przedstawionym, z drugiej natomiast – Bachtinowski chronotop. Owa dwuznaczność ostatecznie jest nie do uniknięcia, gdyż aspekt chronotopowy wydaje się pojawiać zawsze wtedy, gdy świat rozciągnął w czasie i przestrzeni staje się przedmiotem narracji. Narracja czyni bowiem rozłożenie elementów świata w czasoprzestrzeni znaczącym. Nakłada ona na świat porządek sensów i wartości, niejako interpretując porządek czasoprzestrzenny. Specyficzna topologia czasoprzestrzeni świata opowieści wyznaczana jest właśnie przez przeprowadzoną narrację.

W sporze między zwolennikami powiązania czasu i przestrzeni opowieści, a tymi, którzy głoszą nieprzekraczalną asymetrię tych dwóch wymiarów, sytuowałbym się po stronie Bachtina. Wzięcie strony zwolenników czasoprzestrzennego ujęcia świata opowieści nie jest motywowane przekonaniem, jakoby nie istniała asymetria i głęboka różnica między czasem a przestrzenią w opowieści – asymetria ta istnieje i może być przedmiotem interesujących rozważań. Opowiadam się za Bachtinem dlatego, iż w ramach problematyki, którą podejmuje w niniejszym artykule, odmienna specyfika tych dwóch wymiarów przestaje być istotna. Czas i przestrzeń opowieści zachowują pewne strukturalne podobieństwo. Oba te wymiary rodzą się z zastosowania tego samego zabiegu – tworzenia i manipulowania dystansem między elementami opowieści. Co być może jeszcze istotniejsze, oba te wymiary dają się ująć za pomocą bardziej abstrakcyjnych pojęć przestrzennych. Odmienność ich ról dostrzegana w szerszym kontekście badań narratologicznych nie powinna stanowić przeszkody dla ich jednolitego ujęcia w toku niniejszych rozważań. Istnieje także inna racja, ze względu na którą chciałbym mówić o czasoprzestrzeni opowieści. Otóż o ile świat fikcyjny jest fundamentalnie wytwarzany przez narrację, o tyle świat rzeczywisty jest narracyjnie ujmowany, a nie stwarzany³. Być może w kontekście fikcji literackiej odmienna charakterystyka

³ Choć oczywiście ujęcie świata rzeczywistego w narrację praktycznie zawsze prowadzi do jakichś jego przekształceń. Być może również mamy do czynienia z autentycznym światotwórstwem. A jednak chciałbym przyjąć tu umiarkowaną realistyczną perspektywę – pewna różnorodność elementów jest zastana w świecie, naszym wkładem jest zaś przede wszystkim topologia, którą poprzez narrację nakładamy na ową różnorodność.

czasu i przestrzeni opowieści stanowi wystarczający powód, by zrezygnować z mówienia o „czasoprzestrzeni opowieści”, jednak świat rzeczywisty po prostu jest czasoprzestrzenny, jak pouczają nas współczesne teorie z dziedziny fizyki. Jako że moim celem jest odniesienie rozważań nad przestrzeniami narracyjnymi do świata rzeczywistego, wydaje się zasadnym od początku przyjąć możliwość czasoprzestrzenności świata opowieści⁴.

Ramy przestrzenne

Mając za sobą te uwagi wstępne, możemy przejść do analizy struktury czasoprzestrzeni opowieści. Podstawowe pojęcie w analizie przestrzeni opowieści stanowi pojęcie „ramy przestrzennej [*spatial frame*]” (Ronen 1986: 421). Rama przestrzenna to fikcyjne miejsce stanowiące otoczenie dla bohaterów, wydarzeń i przedmiotów pojawiających się w opowieści. Możemy powiedzieć, że rama przestrzenna to po prostu pewien region przestrzeni fikcyjnego świata, którego dotyczy narracja. Ruth Ronen proponuje klasyfikację ram przestrzennych, w której kryterium podziału jest ich „stopień bezpośredniości [*degree of immediacy*]” (Ronen 1986: 425). Przez stopień bezpośredniości Ronen rozumie stopień bliskości wobec obiektów, na których koncentruje się narracja. Klasę ram przestrzennych o najwyższym stopniu bezpośredniości Ronen określa nazwą *settings*⁵. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie miejsca, w których przebywa protagonista opowieści, zaliczają się do owej klasy. Narracja bowiem zazwyczaj nie śledzi protagonisty w całej rozciągłości jego historii i działań, a jedynie wybiera pewne wycinki, pewne sceny, które są istotne ze względu na motywy narrację konstytuujące. Wydaje się, że właściwymi *settings* w rozumieniu Ronen są regiony przestrzeni bezpośrednio uchwytywane przez perspektywę, z której prowadzona jest narracja. Zoran pisze o nich jako o „polach widzenia [*fields of vision*]” (Zoran 1984: 324). Ujawnia się tutaj kluczowa rola perspektywy, punktu widzenia w narracji. Pola widzenia stają się swoistym centrum przestrzeni opowieści, mimo iż wzięte razem stanowią region topologicznie niespójny, czasem nawet niezwykle rozproszony.

Owa centralność pól widzenia stanowi o specyficznym charakterze przestrzeni opowieści, wynika ona bowiem z wartościującego charakteru narracji,

⁴ Krytyk mógłby wskazać, że nie jest to wystarczająco dobry powód. Może być przecież tak, że nasze zdolności pojmowania narracyjnego nie odpowiadają naturze rzeczywistego świata. W narracji czas i przestrzeń są rozdzielne mimo ich rzeczywistego połączenia. Oznaczałoby to jednak niemożliwość wplecenia naszej wiedzy fizycznej w strukturę narracyjną naszej opowieści o świecie. Wydaje mi się, że konsekwencja taka nie jest ani pożądana, ani wiarygodna.

⁵ Warto wskazać, że co innego przez *setting* rozumie Ronen, a co innego np. Marie-Laure Ryan. Dla tej drugiej *setting* to pewien szerszy socjohistoryczny i geograficzny kontekst, w którym umiejscowiona jest akcja opowieści (Ryan 2014: par. 2.1), do czego odwoływać się będą również w dalszej części tekstu.

o którym pisałem wyżej w kontekście Bachtinowskiego chronotopu. Regiony przestrzeni, które zostały wybrane przez opowiadającego na pola widzenia stają się niejako automatycznie regionami najważniejszymi, centralnymi, kształtującymi całą przestrzeń opowieści. Narracja z zasady ma wiązać swój przedmiot w pewną sensowną całość. Towarzyszy nam więc domniemanie, że również taki, a nie inny dobór pól widzenia ma pewien sens, a nawet – ma sens kluczowy dla całej opowieści. Dodatkowo centralność pól widzenia wynika również z ich roli epistemicznej. Świat przedstawiony jest w całości konstruowany w oparciu o to, co ujawnione zostało w owych polach widzenia. Przypomina to koncepcję epistemologiczną Bertranda Russella (1995: 50-66). Miała ona charakter fundacjonistyczny: cała nasza wiedza opierała się na tym, co znamy bezpośrednio⁶. Podobnie w przypadku epistemologii opowieści – wszystko co wiemy o świecie opowieści, wiemy na podstawie tego, co zostaje przedstawione w polach widzenia. Zauważmy jednak, że w przypadku świata opowieści wiedza, której dostarczają nam pola widzenia niekoniecznie jest wiedzą pewną. W przypadku przyjęcia przez opowiadającego formy narracji zawodnej (ang. *unreliable narrator*) okazuje się, że pola widzenia co najwyżej dostarczają nam wiedzy pewnej na temat stanów mentalnych bohaterów, z których perspektywy są one opisywane.

Ronen jako drugą klasę ram przestrzennych wyznacza „ramy drugorzędne [*secondary frames*]” (Ronen 1986: 426). Stanowią one regiony przylegające do regionów o statusie *settings*, zazwyczaj oddzielone pewną granicą wyraźnie zaznaczoną w narracji (ulicą, murem etc.). Już w tym punkcie możemy zauważyć, że można przyjąć dwa podejścia przy zastosowaniu klasyfikacji Ronen. Możemy, jak sugerowałem wyżej, przyjąć, że centrum przestrzeni opowieści rozciąga się na wszystkie pola widzenia, na wszystkie *settings*, jakie pojawiają się w jej ramach. Możemy jednak również wybrać pewien konkretny region, miejsce akcji danej sceny, jako swoisty punkt odniesienia. Dokonujemy wówczas zrelatywizowania struktury przestrzeni opowieści do momentu narracji, przecinając wymiar przestrzenny z wymiarem czasowym. W takim przypadku status ramy przestrzennej, jak również jej umiejscowienie w strukturze, okazują się ruchome i zmienne. Rama drugorzędna może stać się na dalszym etapie opowieści polem widzenia i odwrotnie. Ten zmienny status ramy przestrzennej zostaje szczególnie zaakcentowany w przypadku trzeciej klasy, o której mówi Ronen, tj. klasy „ram niedostępnych [*inaccessible frames*]” (Ronen 1986: 426). Ramy tej klasy niejednokrotnie są niedostępne warunkowo. Gdy na pewnym etapie opowieści bohaterowie wkraczają w nie i przełamują ich niedostępność,

⁶ Oczywiście nie możemy tutaj wprost zastosować Russellowskiego rozróżnienia na wiedzę bezpośrednią i wiedzę przez opis. W opowieści, a przynajmniej w jej klasycznych formach (przekaz ustny, tekst), wszystko zostaje za pośrednictwem językowo.

wskazuje to na istotny rozwój fabuły i pewien przełom w narracji⁷. Czwartą klasę ram przestrzennych stanowią ramy odległe czasoprzestrzennie (Ronen 1986: 427). Znajdują się one poza granicami przestrzeni, w której funkcjonują postaci śledzone przez narrację. Dostęp do ram tej klasy jest niemożliwy na mocy fizyki świata przedstawionego. Co ważne, ta klasa ram przestrzennych pokazuje, że w rozważaniach nad strukturą przestrzeni opowieści naturalnym jest przekroczenie separacji wymiaru przestrzennego od czasowego – nie bez powodu mowa tu o odległości czasoprzestrzennej.

Zauważmy również, że chociaż jak dotychczas klasyfikacja Ronen dotyczyła jedynie ram przestrzennych, nic nie stoi na przeszkodzie, by odnieść ją również do ram czasowych, a wreszcie do ram czasoprzestrzennych. Skupienie się wyłącznie na wymiarze przestrzennym może być podyktowane tym, że jedynie w przestrzeni bohaterowie mogą poruszać się swobodnie, w różnych kierunkach⁸. Istnieje obawa, że podział ram czasowych ze względu na ich stopień bezpośredniości może okazać się nieinteresujący właśnie dlatego, że sama fizyka świata przedstawionego, a nie narracja decyduje o statusie danej ramy czasowej. Niekoniecznie przekłada się to jednak na trywialność czy wtórność ustrukturyzowania ram czasoprzestrzennych według tego samego kryterium. Jeśli chcemy uchwycić opowieść w całej jej rozciągłości w strukturze opartej na relacjach bezpośredniości, to musimy przyjąć czasoprzestrzenne rozumienie ram. Tylko w ten sposób będziemy mogli uwzględnić wszystkie pola widzenia w jednej przestrzeni (właściwie: czasoprzestrzeni). Ronen mówi jeszcze o tzw. „przestrzeni uogólnionej [*generalized space*]” (1986: 428). Wykracza ona poza powyżej naszkicowaną klasyfikację, gdyż jej stopień bezpośredniości jest niedookreślony. Wynika to z niedookreślenia granic tego rodzaju ramy. Odniesienie do przestrzeni uogólnionej w tekście następuje poprzez odniesienie się do pewnego zbioru bardziej określonych ram przestrzennych albo poprzez zwroty typu „podróżował po świecie”. „Świat” stanowi tutaj przestrzeń uogólnioną, nie posiadającą wyraźnych granic, zawierającą w sobie najpewniej szereg innych, mniejszych i wyraźnie wydzielonych ram przestrzennych.

⁷ Ramy niedostępne narracja czyni często regionami ograniczającymi psychologiczną przestrzeń wolnego ruchu bohaterów. Zmiana statusu dostępności takiej ramy ukazuje rozwój bohatera, swoiste dojrzewanie analogicznie do tego, jak rozszerzanie przestrzeni wolnego ruchu wiąże się zwykle z przechodzeniem z dzieciństwa do dorosłości. Temat przestrzeni wolnego ruchu porusza w swojej pracy dotyczącej topologicznego podejścia do psychologii Kurt Lewin (1936: 42-52).

⁸ Jednak należy również zauważyć, że ograniczenie swobodnej mobilności do wymiaru przestrzennego w wielu opowieściach zostaje zniesione. Wystarczy zastanowić się, jak wiele powieści fantastycznych czy filmów z gatunku *science fiction* wprowadza do świata przedstawionego możliwość podróży w czasie.

Ku rozleglejszym przestrzeniom opowieści

Jak pokazuje przykład przestrzeni uogólnionej klasyfikacja Ronen sprawdza się jedynie przy zastosowaniu do wyraźnie wydzielonych ram przestrzennych, najczęściej pewnych stosunkowo niewielkich regionów przestrzeni świata przedstawionego (szkoła, mieszkanie, park, ogród etc.). Z kolei Marie-Laure Ryan, dokonując kategoryzacji regionów przestrzeni opowieści, znajduje w niej miejsce również dla regionów rozległych zawierających w sobie wiele mniejszych ram przestrzennych. Oprócz ram przestrzennych, Ryan wskazuje na cztery szersze regiony przestrzeni opowieści, które nierzadko są kluczowe dla narracji. Ryan wyróżnia najpierw *setting* w znaczeniu „ogólnego socjo-historyczno-geograficzne środowiska, w którym umiejscowiona jest akcja [*the general socio-historico-geographical environment in which the action takes place*]” (Ryan 2014: par. 2.1). Pojawia się tutaj widoczna trudność terminologiczna, ponieważ Ryan i Ronen używają nazwy *setting* dla dwóch różnych kategorii przestrzeni opowieści. W dalszej części artykułu z terminu *setting* będę korzystał, tak jak robi to Ryan, zaś ramy przestrzenne o najwyższym stopniu bezpośredniości będę nazywał polami widzenia, przyjmując terminologię Zorana. Ryan wskazuje dalej jeszcze bardziej rozległą przestrzeń – „ściśłą przestrzeń opowieści [*story space*]” (Ryan 2014: par. 2.1)⁹, czyli przestrzeń relevantną dla fabuły, składającą się ze wszystkich ram przestrzennych pojawiających się lub wzmiankowanych w opowieści.

Kolejną, szczególnie interesującą, kategorią jest „świat narracyjny [*narrative world*]” (Ryan 2014: par. 2.1). Zawiera on uzupełnioną przez wyobraźnię odbiorcy ściśłą przestrzeń opowieści. Przestrzeń owa niemal zawsze jest topologicznie niespójna, mało która fabuła nie zawiera bowiem przeskoków między miejscami akcji¹⁰. Tymczasem poprzez wkład odbiorcy próżnia pomiędzy ramami przestrzennymi, w szczególności pomiędzy poszczególnymi polami widzenia, zostaje wypełniona. Uzupełnienie dokonuje się na bazie naszej wiedzy o rzeczywistym świecie¹¹. W szczególności jest to widoczne w przypadku opowieści, których fabuła rozgrywa się w miejscach znanych nam w świecie

⁹ Uzupełniam nazwę „przestrzeń opowieści” o przymiotnik „ściśła”, aby zaznaczyć techniczne użycie tej nazwy w opozycji do dosyć luźnego i ogólnego użycia w innych partiach niniejszego tekstu.

¹⁰ W filmach zdarzają się próby zachowania spójności ściśłej przestrzeni opowieści. Osiąga się to przez nieustanne śledzenie bohaterów przez kamerę, często podkreślane przez minimalną liczbę cięć. Przykładem może być film *1917* (Mendes 2019). Co do zasady tego samego można dokonać i w opowieści o klasycznej formie, jednak byłoby to zadanie trudne.

¹¹ David Lewis oferuje interesującą analizę prawdziwości zdań o światach fikcyjnych, w ramach której rozważa właśnie rolę jaką pełnią w tym kontekście przekonania o świecie rzeczywistym, aktualnym. Dochodzi on jednak do wniosku, że znaczenie mają przede wszystkim przekonania dominujące w społeczności, w której powstała dana opowieść, a nie przekonania konkretnego, indywidualnego odbiorcy (Lewis 1978: 43-45).

rzeczywistym. Czytając opowiadania o Sherlocku Holmesie, zakładamy, że w świecie, który stanowi przedmiot narracji, istnieje nie tylko Londyn, ale również Pekin, przylądek Dobrej Nadziei czy wyspy Galapagos – mimo że miejsca te najpewniej nie są ani razu wzmiankowane w tekście. W przypadku światów całkiem fikcyjnych świat narracyjny nie jest tak drobiazgowo uzupełniony, jednak również wówczas zakładamy, że poza ścisłą przestrzenią opowieści istnieje również przestrzeń pomiędzy poszczególnymi miejscami akcji.

Często zakładamy także istnienie przestrzeni okalającej ścisłą przestrzeń opowieści. W owej przestrzeni okalającej muszą istnieć jakieś przedmioty, odgrywać się jakieś zdarzenia etc., a jednak odbiorca nic o nich nie wie i nic wiedzieć o nich nie może. Znajdujemy się więc w sytuacji, w której pozostaje nam stwierdzić, że wiemy o świecie fikcyjnym, iż istnieje w nim przestrzeń, której poznać nie możemy¹². Uznanie kategorii świata narracyjnego skutkuje koniecznością wprowadzenia pewnej poprawki do moich uwag na temat wywodzenia całej naszej wiedzy o świecie fikcji z tego, co przedstawione w polach widzenia. Luki w tak zdobywanej wiedzy uzupełniamy pewnymi założeniami i wyobrażeniami, które pozostają w mocy dopóty, dopóki nie zostaną sfalsyfikowane za sprawą informacji ujawnionych w toku narracji. Świat narracyjny wprowadza również silną zależność geografii fikcyjnego świata od odbiorcy opowieści. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy regionami ścisłej przestrzeni opowieści zależy od zdolności imaginacyjnych danego odbiorcy i jego przekonań na temat świata rzeczywistego. Świat narracyjny nie jest już w pełni kontrolowany przez opowiadającego, ale należy do odbiorcy, słuchacza opowieści.

Ostatnią, najbardziej rozległą przestrzenią, którą wyróżnia Ryan, jest „uniwersum narracyjne [*narrative universe*]” (2014: par. 2.1). Stanowi ono

cały świat narracyjny (w rozumienia pewnej całości czasoprzestrzennej), przedstawiany w tekście jako aktualny, oraz wszystkie stany kontrfaktyczne względem świata narracyjnego, które konstruowane są przez bohaterów narracji – w ich przekonaniach, nadziejach, obawach, spekulacjach, hipotezach, marzeniach i fantazjach (Ryan 2014: par. 2.1)¹³.

¹² Możliwości wiedzy, że istnieje coś, czego nie możemy poznać, broni na gruncie swojej epistemologii Russell (1995: 50-52). W przypadku naszej wiedzy o świecie fikcyjnym możemy przyjąć podobne rozwiązanie, założywszy, że to, co dane w polach widzenia, pełni rolę przypisywaną przez Russella wiedzy bezpośredniej.

¹³ Przekład własny za: „the world (in the spatio-temporal sense of the term) presented as actual by the text, plus all the counterfactual worlds constructed by characters as beliefs, wishes, fears, speculations, hypothetical thinking, dreams, and fantasies”.

Nasuwa się pytanie, czy region kontrfaktyczny¹⁴ uniwersum narracyjnego uwzględnia światy możliwe, do których bohaterowie narracji nie odnoszą się *explicite* w żadnym punkcie opowieści, ale o których myślenie może przypisać im słuchacz w ramach uzupełnienia i uspoźnienia świata narracyjnego? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, uniwersum narracyjne podlega jeszcze większemu wpływowi odbiorcy opowieści niż świat narracyjny.

Kategorie proponowane przez Ryan, tak jak rozróżnienia dokonane przez Ronen, możemy zastosować nie tylko do wymiaru przestrzennego opowieści, ale również do wymiaru czasowego. Wydaje się wręcz, że Ryan, podążając ku coraz ogólniejszym przestrzeniom, zakłada przyjęcie perspektywy czasoprzestrzennej, a nie jedynie przestrzennej, w rozważaniach nad światem opowieści. W wyjaśnieniu kategorii uniwersum narracyjnego odnosi się ona wprost do czasoprzestrzennego rozumienia świata narracyjnego, ale również *setting* uznaje ona za pewien region czasoprzestrzeni (Ryan 2014: par. 2.1). Połączenie siatki pojęciowej Ryan z siatką pojęciową Ronen daje, jak sądzę, dosyć wyczerpującą typologię regionów czasoprzestrzeni opowieści.

Trudno oprzeć się jednak wrażeniu, iż coś w takim ujęciu świata opowieści zostaje pominięte. Czasoprzestrzeń opowieści jest rozumiana jako odpowiednik czasoprzestrzeni fizycznej, znanej nam ze świata rzeczywistego, a więc staje się niejako neutralna wobec wydarzeń i postaci, które się w niej znajdują, wobec samej narracji. Ronen próbuje przełamać tę neutralność poprzez kategoryzację ram przestrzennych według ich dostępności dla bohaterów narracji. Jednakże ostatecznie dostępność i bezpośredniość zostają sprowadzone do fizycznej dostępności i fizycznej bliskości. Z kolei Ryan dostrzega specyfikę przestrzeni świata opowieści przede wszystkim w uspoźniającym wkładzie wyobraźni odbiorcy na poziomie kategorii świata narracyjnego. Trzeba przyznać, że interakcja między słowem opowiadającego a wyobraźnią słuchacza jest istotną, a może wręcz najistotniejszą, cechą aktu narracyjnego. Jednak ujęcie Ryan bierze pod uwagę tę interakcję jedynie w przypadku regionów przestrzeni znajdujących się poza ścisłą przestrzenią opowieści. Innymi słowy – wkład słuchacza zostaje w ten sposób ograniczony do tego, co dla narracji nie ma znaczenia. Tymczasem wyobraźnia słuchacza stanowi aktywny czynnik wypełniający i precyzujący również to, co zlokalizowane jest w ścisłej przestrzeni opowieści. Wynika to z dwóch prostych faktów: zapośredniczenia poprzez język świata przedstawionego oraz skończoności każdej opowieści¹⁵. Nawet jeśli na potrzeby obecnej dyskusji ograniczymy

¹⁴ Warto zwrócić uwagę, że również Ronen bierze pod uwagę ramy przestrzenne kontrfaktyczne względem świata traktowanego przez narrację jako aktualny. Alternatywną propozycję klasyfikacji ram przestrzennych opiera ona właśnie na stopniu faktyczności (Ronen 1986: 428-429).

¹⁵ Oba te „fakty” dotyczą przede wszystkim opowieści w formie klasycznej (tekst, mowa). W takim wypadku mówiąc o skończoności opowieści, mam na myśli skończoność zbioru wyrazów-egzempla-

wkład wyobraźni odbiorcy do czynności wypełniania przestrzeni, a na bok odłożymy precyzację własności przedmiotów w opowieści, to i tak ujęcie Ryan jest zbyt ubogie. Zauważmy, że nawet w przypadku pół widzenia narracja nie zapełnia całej ramy przestrzennej, raczej wyznacza jej granice i wybiórczo ją opisuje. To odbiorca wypełnia poszczególne subregiony pola widzenia za pomocą swojej wyobraźni.

Przestrzeń narracyjna

W dalszej części wywodu spróbuję zaproponować przestrzenne ujęcie świata opowieści, które nie izoluje go od samej narracji. Można powiedzieć, że moim celem jest rekonstrukcja przestrzeni narracyjnej we właściwym sensie. Nie chcę twierdzić, że analizy przestrzeni opowieści zaprezentowane przez Ryan i Ronen są błędne. Wydają się one jednak niekompletne. Ich przedmiotem nie jest przestrzeń narracyjna we właściwym sensie, ale przestrzeń fizyczna świata opowieści. Powyższe stwierdzenie może wydawać się enigmatyczne. Co rozumiem przez „przestrzeń narracyjną we właściwym sensie” (dalej po prostu „przestrzeń narracyjną”)? Charakteryzuje się ona topologią odzwierciedlającą podstawowy wymiar wartościujący obecny w narracji, mianowicie wartościowanie wynikające z relewancji dla motywów narracji. Relacje bliskości i dystansu między pewnymi obiektami w przestrzeni narracyjnej to relacje ukazujące ich związki narracyjne.

Tym, co wiąże pewne obiekty w narracji, są motywy literackie¹⁶. Zbiór otwarty w przestrzeni narracyjnej odzwierciedla wspólnotę pewnych elementów opowieści w świetle pewnego motywu. Zauważmy, że przypisanie takiej roli motywom literackim otwiera pewne możliwości analizy intertekstualnej posługującej się narzędziami topologicznymi. Aspekt wartościujący ujawnia się w podziale przestrzeni narracyjnej na centrum i obrzeże. W centrum przestrzeni narracyjnej zlokalizowane są obiekty o najwyższym stopniu relewancji dla istotnych motywów opowieści. Pośród owych obiektów znajdziemy niemal zawsze protagonistę i pozostałe pierwszoplanowe postaci. Z kolei wszystkie obiekty, które pojawiają się w opowieści jedynie lokalnie, jako elementy uwiarygadniające świat przedstawiony, znajdują się na samym obrzeżu przestrzeni narracyjnej – najczęściej nie są one elementami żadnego zbioru otwartego

rzy użytych w danej opowieści. Znowuż nie jest jasne, jak ma się to do opowieści w formie audiowizualnej, w szczególności do filmu.

¹⁶ Można powiedzieć szerzej: tym, co wiąże obiekty w narracji, jest możliwa do odczytania przez odbiorcę intencja zaprezentowania za pomocą pewnych obiektów w opowieści pewnej idei. Motyw staje się tutaj wehikułem owej idei i sposobem jej prezentacji, chociaż i sama idea może dać się uchwycić jako pewien motyw literacki.

w przestrzeni narracyjnej, poza samym zbiorem X , na którym przeprowadzana jest topologia. To, co nie pojawia się w opowieści, nie jest w ogóle uwzględnione w przestrzeni narracyjnej, a zatem pewne obiekty zlokalizowane w świecie narracyjnym Ryan, nie mają swojej lokalizacji w zaprezentowanej przez mnie przestrzeni narracyjnej. Jako że w przestrzeni narracyjnej mogą znajdować się obiekty, które z perspektywy świata przedstawionego nie istnieją aktualnie, przestrzeń narracyjna zawiera natomiast pewne elementy, które nie są zlokalizowane w ścisłej przestrzeni opowieści, ani nawet w świecie narracyjnym, a jedynie w uniwersum narracyjnym.

Jak ma się tak ujęta przestrzeń narracyjna do fizycznej czasoprzestrzeni świata opowieści? Być może oddziaływanie między owymi przestrzeniami nie jest bezpośrednie. Podejmując analizę świata opowieści musimy być jednak świadomi, że wszystkie obiekty składające się na ten świat mają zarówno lokalizację czasoprzestrzenną (przynajmniej, gdy posłużymy się kategorią uniwersum narracyjnego), jak i lokalizację w przestrzeni narracyjnej. Z perspektywy opowiadającego to przestrzeń narracyjna ma prymat nad czasoprzestrzenią opowieści. Jednak dla odbiorcy opowieści punktem wyjścia jest czasoprzestrzeń świata przedstawionego. Przestrzeń narracyjną odbiorca musi dopiero zrekonstruować. W szczególności z rozrzuconych w opowieści wzmianek i opisów dokonana musi zostać rekonstrukcja obiektów, które będą stanowiły elementy przestrzeni narracyjnej. Właśnie ze względu na perspektywę odbiorcy potrzebne wydaje się połączenie czasoprzestrzeni świata opowieści z przestrzenią narracyjną. Relacje w tak scalonej przestrzeni odpowiadałyby powiązaniu, jakie mają ze sobą elementy opowieści dla odbiorcy. Przestrzeń owa stanowiłaby przestrzeń opowieści przyswojonej, niejako obrobionej przez interakcję z słuchającym. Poniekąd właśnie jako połączenie spojrzenia czasoprzestrzennego z perspektywą przestrzeni narracyjnej można rozumieć Bachtinowski chronotop. Przy takim ujęciu, również sama czasoprzestrzeń może okazać się elementem przestrzeni narracyjnej, mającym pewien sens w kontekście, w którym przeprowadzana jest narracja. Zwykle jednak czasoprzestrzeń jest wtórna wobec przestrzeni narracyjnej, pełni wobec niej rolę służebną. Najbardziej ewidentne jest to w przypadku opowieści typu awanturczego, o których pisze Bachtin. Czas nie jest w nich potraktowany w pełni realnie, jego upływ nie ma konsekwencji ani dla biologicznego (brak starzenia się), ani psychicznego (brak rozwoju charakteru i osobowości) życia bohaterów (Bachtin 1974: 276-277).

Zestawienie czasoprzestrzeni świata opowieści z przestrzenią narracyjną powinno być istotnym krokiem w analizie świata opowieści. Pomijając przestrzeń narracyjną, tak naprawdę porzuca się to, co odróżnia badania nad światem opowieści od rozpatrywania pewnego świata możliwego. Właśnie w tym aspekcie analizy Ryan i Ronen wydają się być niekompletne. *Prima*

facie zaniedbanie odwrotne – całkowite skupienie na przestrzeni narracyjnej z pominięciem aspektu czasoprzestrzennego – nie jest tak kłopotliwe. Jednak odpowiednia rekonstrukcja związków narracyjnych bez rozważenia relacji czasoprzestrzennych w opowieści wydaje się niemożliwa. Pewne uchwycenie struktury czasoprzestrzennej świata opowieści stanowi zatem warunek konieczny do zrozumienia opowieści jako takiej.

Przestrzenie postaci

W ramach samego świata przedstawionego spotykamy się ze strukturami podobnymi do przestrzeni narracyjnej. Są to przestrzenie wyznaczone przez perspektywę konkretnych bohaterów. Centrum takiej przestrzeni stanowi postać, pewien bohater narracji. Elementy świata opowieści zostają zaaranżowane wokół niego według kryterium relewancji, w pewnym stopniu analogicznego do kryterium stosowanego w konstrukcji przestrzeni narracyjnej. Jednak elementy w przestrzeni postaci nie są rozmieszczane według ich znaczenia dla prezentacji motywów literackich, ale ze względu na relewancję dla celów i motywacji danej postaci. Przy tym oprócz relewancji przestrzeń postaci powinna odzwierciedlać również negatywny lub pozytywny wpływ, jaki może mieć dany element na danego bohatera. Z jednej strony rozpościera się więc region zagrożeń, nieprzyjaciół etc., z drugiej zaś obszar szans, nadziei, rzeczy i osób cennych dla bohatera, który stoi w centrum omawianej przestrzeni. W tak rozumianych przestrzeniach postaci działania bohaterów i wydarzenia fabuły mają najbardziej wyraźne skutki. Zdrada przyjaciela, otwarcie wątku miłosnego, złowieszcza przepowiednia etc. potrafią całkowicie przeformułować taką przestrzeń. Celem stojącym za konstrukcją przestrzeni postaci jest przestrzenne ujęcie psychiki bohatera i jego relacji do innych elementów opowieści.

Czy każda postać pojawiająca się w opowieści dysponuje taką przestrzenią? Jeśli postaci traktujemy realistycznie (jak np. Howe 1994: 38-42), jako fikcyjne odpowiedniki posiadających świadomość ludzi z krwi i kości, odpowiedź powinna być pozytywna. Warto jednak wspomnieć, że takie podejście bywało krytykowane (zob. Knights 1933: 11; 27-28) – bohaterów można bowiem uznać jedynie za pewne narzędzia narracyjne, wehikuły dla motywów opowieści, nie implikujące żadnej osobowości, człowieczeństwa czy życia poza tym, co zostało stwierdzone w narracji. Z pewnością możemy skonstruować przestrzeń postaci dla tych bohaterów, których perspektywę bezpośrednio przyjmuje narracja. Jako że przestrzeń postaci możemy rozważać zarówno w perspektywie całej narracji, jak i relatywnie do danego jej etapu, w przypadku protagonisty, przez którego oczy patrzymy na świat przedstawiony, możemy skonstruować odpowiednie przestrzenie, wychodząc od pojedynczych pól widzenia. Ten aspekt stanowi

połączenie podejścia czasoprzestrzennego w wydaniu Ronen z naszą obecną problematyką – trzeba bowiem pamiętać, że protagonista jest zanurzony i zlokalizowany w czasoprzestrzeni świata przedstawionego.

Nieco bardziej problematyczne okazują się postaci drugo- i trzecioplanowe. Konstrukcja odpowiednich przestrzeni może wymagać w ich przypadku uzupełniającego wkładu ze strony wyobraźni odbiorcy. Co jednak z beziemnymi postaciami, które pojawiają się w jednym zdaniu, tylko po to, by ubarwić opis sceny? Co z tymi wszystkimi, których ujmuje zbiorczo wyraz „ludzie”? Czy w ramach opowieści dysponują oni swoimi przestrzeniami organizującymi ich świat, czy też powinniśmy raczej przyjąć, że nie wszyscy ludzie pojawiający się w opowieści dysponują statusem postaci? Jak zauważa Alex Woloch, istnieje pewne charakterystyczne napięcie związane z postaciami pobocznymi, napięcie między próbami uczynienia ich „pełnokrwistymi”, „żywymi”, w celu uwiarygodnienia ich jako osób funkcjonujących w świecie przedstawionym, a ilością miejsca, które może poświęcić im narracja bez rozmycia swych głównych motywów (Woloch 2003: 15-20). Dalszoplanowe postaci są albo przekształcane w alegorie odpowiednie dla motywów opowieści, albo też stanowią element dysharmonii, zaburzenia narracji – w obu przypadkach zostają skazane na pewien stopień marginalizacji. Narracja nie może przyjąć wszystkich postaci jako protagonistów.

Z części powyższych trudności możemy wybrnąć, wskazując, że narracja wyznacza hierarchię przestrzeni postaci. Na jej szczycie znajdują się przestrzenie postaci, które zostają w największym stopniu ukazane w opowieści. Zwykle są to również przestrzenie bohaterów, którzy stanowią centralne figury głównych motywów narracji. Przestrzenie postaci, które wymagają od odbiorcy czynnego wkładu w ich zapełnianie, znajdują się na niższych poziomach owej hierarchii. Należy jednak odróżnić dwa rodzaje aktywności wyobraźniowej słuchacza opowieści: rekonstrukcję i niezdeterminowaną kreację. Niekiedy nawet przestrzeń postaci centralnej dla całej narracji może okazać się jedynie fragmentarycznie ukazana w ramach opowieści. Zręczna narracja wybierze z niej i przedstawi jednak takie regiony, by za pomocą wyobraźni i pewnych wnioskowań odbiorca mógł zrekonstruować na ich podstawie całość przestrzeni owej postaci. Narracja determinuje wówczas – przynajmniej do pewnego stopnia – strukturę przestrzeni postaci. W przypadku wielu postaci pobocznych opowieść nie dostarcza odbiorcy wystarczającej informacji, by ten mógł zrekonstruować odpowiednie dla nich przestrzenie. Wówczas odbiorca może zaangażować się twórczo i w swoim odczytaniu opowieści dokonać pewnych uzupełnień, których narracja nie zakładała ani nie determinowała. W rzeczy samej, w przypadku wielu postaci pobocznych opowiadający może w ogóle nie zakładać istnienia jakichś przestrzeni postaci, zostawiając ich ewentualne utworzenie słuchaczowi i jego wyobraźni.

To prowadzi nas do kwestii kluczowej, mianowicie do pytania o relację między przestrzeniami postaci a przestrzenią narracyjną. Hierarchia, o której pisałem wcześniej, zostaje powtórzona w przestrzeni narracyjnej. Nawet jeśli wszystkie postaci, choćby te najmniej istotne z punktu widzenia narracji, dysponują swoimi przestrzeniami organizującymi wokół nich świat opowieści, to narracja większość z tych przestrzeni uzna za nierелеwantne i zepchnie poza opowieść. Uwypuklony zostaje przez to wymiar wartościujący porządku nakładanego w przestrzeni narracyjnej: pewne postaci okazują się warte opowieści, warte skupienia się na nich, śledzenia ich poczynąń; inne pełnią rolę służebną wobec owych bohaterów narracji albo stanowią poboczne eksploracje pewnych mniej znaczących motywów; wreszcie cały szereg postaci wraz z ich motywacyjno-celowymi przestrzeniami zostaje zignorowany i odrzucony jako nierелеwantny – oceniony jako niewłaściwy przedmiot narracji. Wartościowanie wynikające z selekcji dokonanej przez opowiadającego zostaje przyjęte często również przez odbiorcę, który przywiązuje się raczej do głównych bohaterów, niż do postaci drugo- i trzecioplanowych, nie mówiąc już o bezimiennych postaciach uchwytywanych w nazwach zbiorowości. Hierarchia relewancji może się więc przekładać na nierównomierne rozłożenie zaangażowania emocjonalnego odbiorcy opowieści. Wyjaśnia to w pewnym stopniu, dlaczego groźba śmierci jednego z głównych bohaterów stanowi dla czytelnika powieści stawkę wyższą i bardziej dramatyczną niż zagrożenie zniszczeniem całego świata albo całej ludzkości. Ludzie nieposiadający imienia ani twarzy nie są dla odbiorcy postaciami, więc nie ma on z nimi emocjonalnego powiązania.

Trzeba pamiętać, że wartościowanie wynikające ze struktury narracji, podporządkowane celom i zainteresowaniom opowiadającego, ogranicza się jedynie do danej opowieści. Nic nie stoi na przeszkodzie by opowiedzieć o tych samych postaciach inną opowieść, której przestrzeń narracyjna miałaby zgoła odwróconą strukturę – dawni protagoniści zostaliby zmarginalizowani, a ich miejsce zajęłyby postaci niegdys zlokalizowane na rubieżach owej przestrzeni narracyjnej. Dopóki narracja operuje na świecie fikcji, „poboczność” dalszoplanowych postaci pozostaje po prostu pewnym wartym badań zagadnieniem. Jednakże, jeśli narracyjnie ujmujemy również świat rzeczywisty, rzeczywistych ludzi, a nawet nas samych, to powyższa kwestia przeistacza się w niebanalne wyzwanie etyczne.

Ja-narrator, ja-odbiorca, ja-protagonista

Literatura dokonuje zazwyczaj tematycznego zapośredniczenia narracji. Świat opowieści jest światem fikcyjnym – jego przedstawienie nie jest jednak celem samym w sobie. Poprzez ukazanie świata fikcji i zrodzonej w wyobraźni autora fabuły, narracja ma przekazywać odbiorcy pewną perspektywę na świat

rzeczywisty. Narracja ostatecznie ma nas odnosić do świata realnego. Możemy do niej zastosować to, co o Bachtinowskim chronotopie pisała Ulicka – narracja jest w swej ogólności kategoryzująco-wartościującym odniesieniem podmiotu do świata realnego. Tego typu odniesienia dokonujemy również poza dziedziną literatury – zgodnie z założeniami psychologii narracyjnej, trzonem naszej osobowości jest opowieść, jaką opowiadamy sobie samym o swoim życiu (Vasillieva 2016: 13-20). W myśl tzw. „zwrotu narracyjnego” tożsamość osoby najtrafniej ujęta może zostać właśnie jako zachowująca ciągłość opowieść, mająca za zadanie organizację życia człowieka (McAdams 2011: 100-101).

Zatem to, co w poprzednich sekcjach odnoszone było do narracji literackiej, możemy odnieść również do autonarracji. Zauważmy jednak, że specyfika narracji, której przedmiotem jest ja człowieka, polega na jednoczesnym odgrywaniu przez owo ja trzech ról, które są normalnie rozdzielone. Ja jest bowiem zarazem opowiadającym, słuchaczem i protagonistą jednej i tej samej opowieści¹⁷. Takie zjednoczenie niniejszych ról czyni z ja właściwy podmiot narracyjny. Stopień naszej podmiotowości narracyjnej zależy od tego, czy korzystamy w pełni z funkcji odpowiednich dla poszczególnych ról. Jako ja-narrator realizuję swoją podmiotowość narracyjną poprzez tworzenie narracji i decydowanie o udostępnianiu odbiorcom tych, a nie innych pól widzenia. Jako ja-odbiorca jestem podmiotem narracyjnym, gdy przyswajam narrację, ale także gdy aktywnie ją współtworzę i interpretuję. Wreszcie jako ja-protagonista utwierdzam swoją podmiotowość poprzez działanie i reagowanie w ramach fabuły opowieści, poprzez afirmację swojej sprawczości i znaczenia dla narracji.

Najbardziej odpowiednim modelem autonarracji będzie narracja pierwszoosobowa, która przynajmniej w kontekście wewnątrz-narracyjnym przyjmuje tożsamość protagonisty i narratora. Skoro tak, przestrzeń, jaką rozciąga wokół osoby autonarracja, stanowi w pierwszym rzędzie połączenie przestrzeni narracyjnej z przestrzenią postaci. Uporządkowanie względem motywów opowieści nakłada się na uporządkowanie wynikające z psychologii bohatera.

Można sądzić, że przestrzeń narracyjna jest w przypadku autonarracji wtórna wobec przestrzeni postaci. Koherentną narrację o sobie człowiek zaczyna wykształcać zazwyczaj dopiero w okresie dojrzewania (Habermas & Bluck 2000), zaś w pewnej przestrzeni postaci funkcjonuje on od samego swojego początku. Takie dosyć paradoksalne postawienie sprawy wydaje się jednak błędne. Prawdą jest, że autonarracja jest efektem rozwoju psychologicznego człowieka.

¹⁷ To, co określam tutaj jako „ja-protagonistę”, Bachtin nazywa „Ja-dla-siebie”, z którą to nazwą używa zamiennie określenia „bohater”. Z kolei „ja-narratora” można w duchu Bachtinowskim odczytywać jako „Ja-dla-innego” (por. Erdinast-Vulcan 2008: 3).

Natomiast należy odróżnić istnienie pewnej przestrzeni psychologicznej od istnienia przestrzeni postaci – ta druga stanowi przestrzeń psychologiczną wpisaną w kontekst opowieści, zatem nie może poprzedzać samej narracji. Przestrzeń postaci pojawia się dopiero, gdy człowiek zostanie określony jako bohater pewnej opowieści¹⁸. Należy także zauważyć, że człowiek funkcjonuje w pewnej autonarracji jeszcze jako dziecko. Narracja ta nie musi być koherentna, najczęściej sprowadza się do struktury egocentrycznej, w której głównym motywem jest uzyskiwanie rzeczy przyjemnych i ciekawych oraz unikanie rzeczy przykrych. Jako że dziecko zwykle styka się z opowieściami już od wczesnego etapu rozwoju, powielając je i rekonstruując, poniekąd buduje zręby swojej autonarracji. Nie ulega wątpliwości, że przestrzeń postaci i przestrzeń narracyjna są ściśle ze sobą związane, jednak nie sposób przypisać jednej z tych przestrzeni pierwszeństwa. Pojawiają się one razem wraz z wytworzeniem się autonarracji, a następnie wzajemnie na siebie oddziałują.

Ja obiera rolę narratora, gdy układa elementy znanego mu świata według wzorów, które uznaje za konstytutywne dla swej tożsamości. Jednak w odróżnieniu od sytuacji narratora zewnętrznego wobec opowieści, ja samo jest jednym z przedmiotów opowieści, a nawet stanowi punkt, w którym ogniskuje się większość jej wątków. Za sprawą perspektywy ja-protagonisty również narrator zostaje zlokalizowany w pewnym miejscu i czasie wewnątrz opowieści. Jako że region przestrzeni opowieści, w którym zostaje umiejscowione ja-protagonista i ja-narrator, jest również regionem bezpośredniego dostępu, możemy skorzystać tutaj z terminologii Zorana – ja znajduje się w polu widzenia, a więc w ramie czasoprzestrzennej o najwyższym stopniu bezpośredniości. To kieruje nas na powrót ku roli czasoprzestrzeni opowieści. Człowiek rozpoczynając proces konstrukcji autonarracji, wychodzi od porządku czasoprzestrzennego, który narzuca mu się jako obiektowi zlokalizowanemu w czasoprzestrzeni, w nim funkcjonującego i przez nią ograniczanego. Pierwszeństwo czasoprzestrzeni wynika więc poniekąd z konkretności i czasoprzestrzenności ja-protagonisty. Jak wskazywałem wyżej, również odbiorca wychodzi od porządku czasoprzestrzennego, podejmując rekonstrukcję przestrzeni narracyjnej. Zatem pierwszeństwo czasoprzestrzeni jest jednocześnie przejawem ja-protagonisty i ja-odbiorcy.

¹⁸ Co ciekawe, człowiek może dysponować przestrzenią postaci jeszcze przed narodzeniem (a może nawet przed poczęciem) za sprawą narracji, w jaką zostaje wpisany przez rodziców czy innych ludzi. Przestrzeń narracyjna, która uwzględnia jako swe elementy przestrzenie postaci, nie jest ograniczona do teraźniejszości czy do aktualności – można nadać w niej lokalizację bytom, które dopiero zaistnieją, albo które mogłyby zaistnieć. Dopóki człowiek nie ma dostępu do narracji przeprowadzanej przez jego rodziców (albo inne osoby), dopóty powyższa uwaga nie ma wpływu na problematykę podejmowaną w tekście. Jednakże w miarę rozwoju człowieka i uświadamiania sobie przez niego miejsca, które przypisują mu w swych narracjach inni, niniejsza kwestia ulega skomplikowaniu – narracja rodziców może i często oddziałuje na samookreślenie się dziecka i konstrukcję jego własnej autonarracji.

Czasoprzestrzeń można potraktować również jako dostarczającą przesłanek dla konstrukcji pewnych prostych przestrzeni narracyjnych. W tym aspekcie pomocna może być klasyfikacja ram przestrzennych Ronen. Niedostępne lub trudno dostępne ramy czasoprzestrzenne, których zawartość jest nieznana człowiekowi, mogą stać się celem i głównym elementem narracji opierającej się o motyw eksploracji. Z kolei, gdy zawartość odległej, aktualnie niedostępnej ramy czasoprzestrzennej jest znana i powiązana z pozytywnymi przeżyciami, możemy skonstruować narrację osnutą wokół naszej tęsknoty do owego miejsca. Wracając do ram czasoprzestrzennych cechujących się najwyższym stopniem bezpośredniości, trzeba podkreślić, iż człowiek podejmując aktywnie konstrukcję autonarracji, jest uwikłany w czas i przestrzeń, znajduje się w pewnym „tu i teraz”, które wyznacza niejako zakres możliwego do wykorzystania w opowieści materiału (aktualnie dostępne wspomnienia, postrzegane otoczenie, kontakt z innym człowiekiem etc.). Ja-protagonista znajduje się w polu widzenia¹⁹, które możemy potraktować jednocześnie jako ramę czasoprzestrzenną i zakres treściowy sceny opowiedzianej przez ja-narratora ja-odbiorcy.

Nie oznacza to jednak, że psychika człowieka jest dla niego w pełni przejrzysta. Ja, obierając rolę narratora, niekoniecznie ma dostęp do wszystkich procesów mentalnych, które mogą wpływać na konstruowanie narracji. Co więcej, nie wszystko, co pojawia się w perspektywie naszej świadomości, daje się uwzględnić w narracji. Autonarracja wydaje się mieć bowiem przede wszystkim charakter językowy, pojęciowy. Jeśli istnieje niepojęciowa treść mentalna, jej wplecenie w narrację może okazać się niemożliwe. To kieruje nas ku pojęciu logosfery, sfery znaczenia i rozumienia. Michaił Bachtin, który ukuł ten termin, wskazywał, że chronotop jest właśnie tym, co czyni elementy spoza logosfery relewantnymi i zrozumiałymi, niejako wprowadza je do jej wnętrza za pomocą struktury narracyjnej (Crichfield 1991: 27). Granice logosfery to granice świata, o którym możemy sensownie mówić, gdyż są one dla nas granicami sensu w ogóle. Za Ludwigiem Wittgensteinem chciałoby się rzec: „granice mego języka oznaczają granice mego świata” (Wittgenstein 1997: 64). Takie ujęcie może zostać podważone, jeśli chronotop nie ma wyłącznie charakteru językowego odniesienia, ale jest czymś więcej. Chronotop można rozumieć nie tyle jako coś odnoszącego nas do pewnej rzeczywistości, ile samo odniesienie – estetyczne centrum świata (Crichfield 1991: 36). Z tego powodu można sądzić, że porównanie z Wittgensteinem jest tu nie na miejscu. A jednak być może

¹⁹ Nie można zapominać, że ja-protagonista zlokalizowany jest również w większych regionach świata opowieści, o których pisze Ryan. Największy bezpośredni wpływ na nasze działania i konstrukcję naszej narracji ma zapewne *setting*, w którym się znajdujemy – rzeczywistość kulturowa, społeczna, ekonomiczna i geograficzna, która nadaje kontekst naszym działaniom jako protagonistom, ale i samym aktom narracyjnym.

właśnie ta dwoista natura chronotopu pozwala mu mediować między tym, co poza granicami logosfery, a jej wnętrzem. Struktura narracyjna dysponuje mocą czynienia sensownymi rzeczy wydających się bezsensownymi, a więc pozwala na przesuwanie granic logosfery. Pozwolę sobie ten wątek zakończyć jeszcze jednym porównaniem z myślą Wittgensteina. Wartościujący aspekt narracji (i samego chronotopu) można powiązać z tym, co Wittgenstein pisze o zmianach granic świata za sprawą dobrej i złej woli. „Świat szczęśliwego jest inny niż nieszczęśliwego” (Wittgenstein 1997: 81) właśnie dlatego, że jest on ujęty w inną strukturę narracyjną, dominuje w nim inny porządek, inne motywy. Nie ma różnic w tym, co wyrażalne w języku, a jednak granice sensowności zostały przesunięte.

Pomiędzy rolą narratora i rolą odbiorcy istnieje dość płynny podział pracy, jeśli chodzi o wiązanie przedmiotów występujących w różnych polach widzenia w jeden tożsamy byt. Tożsamość niektórych obiektów jest presuponowana przez autonarrację. Przede wszystkim chodzi tu o tożsamość samej osoby opowiadającej i stanowiącej przedmiot opowieści. Jednak wiele elementów pozostaje niedoprecyzowanych przez narrację ze względu na ich niską relewantność dla jej motywów. Tak jak w przypadku światów fikcyjnych, te „zaniedbania” narratora otwierają drogę dla twórczości wyobraźni odbiorcy, która zrekompensowałaby luki i niedopowiedzenia narracji. Zauważmy jednak, że w przypadku ujęcia narracyjnego rzeczywistego świata kontekst i wydźwięk naszej aktywności wyobraźniowej jest pod pewnymi ważnymi względami odmienny niż w przypadku literatury fikcji. Wydaje się, że o ile w przypadku fikcji zadanie wyobrażenia sobie tego, co nie zostało wprost ukazane w opowieści, jest niezobowiązujące dla odbiorcy, o tyle podejmując się narracji o świecie rzeczywistym, wkraczamy na terytorium posiadające pewne zabarwienie etyczne.

Etyczne wyzwania narracji

Zmierzając ku końcowi niniejszego artykułu, chciałbym powrócić do zaanonowanego wyżej wyzwania etycznego postaci pobocznych. Właściwie można tu mówić o dwóch wyzwaniach etycznych. Pierwsze dotyczy przede wszystkim naszej aktywności wyobraźniowej. Wydaje się, iż w odróżnieniu od świata fikcji, okrajając w imię prostoty postaci pojawiające się w naszej narracji i uznając ich aktywność w ramach opowieści za całość ich egzystencji, dokonujemy krzywdzącego podporządkowania innych osób naszej własnej narracji. Zatem wyzwanie etyczne dotyczące naszych możliwości wyobraźniowych polega na skorzystaniu z naszej wyobraźni przynajmniej w takim stopniu, by uświadomić sobie, że choć nasza narracja wplata w siebie różne osoby, to żadnej z nich

nie potrafi treściowo wyczerpać, opisać i ujawnić w całości. Warto pamiętać, że dotyczy się to ostatecznie również nas samych jako protagonistów naszych własnych opowieści.

Drugie wyzwanie, choć blisko związane z pierwszym, wydaje się znacznie trudniejsze. Każdy człowiek pojawiający się w przestrzeni naszej opowieści jest zarazem podmiotem narracyjnym swojej własnej opowieści. Przestrzeń narracyjna, którą konstruujemy, niemal zawsze czyni z nas samych region najbardziej relevantny, centralny, najważniejszy. Problem uznania narracyjnej podmiotowości innych osób może pojawić się już w przypadku innych pierwszoplanowych bohaterów naszej narracji. Jakże często rodzic centralizując miejsce zajmowane w przestrzeni narracyjnej przez dziecko, zapomina o jego narracyjnej podmiotowości, wolności do stworzenia własnej opowieści. Nawet jeśli jako protagoniści odsuniemy się z centralnego miejsca w przestrzeni narracyjnej (co i tak wydaje się ogromnym wyzwaniem), nadal dominujemy nad narracją jako jej twórcy, jako opowiadający. Im mniej istotna dla naszej narracji jest jakaś postać, tym trudniej uznać nam jej podmiotowość narracyjną. Uświadomienie sobie, że mijani przez nas na ulicy ludzie są podmiotami auto-narracji równie złożonych, co nasza, jest raczej krótkotrwałym przeżyciem niż trwałą postawą. Szczególnie problematyczne staje się to w przypadku ludzi, którzy w naszej narracji występują jedynie za pośrednictwem określenia pewnej zbiorowości. Tak jak w przypadku fikcyjnych opowieści zagrożenie zagładą „ludzkości” stanowi dla odbiorcy mniejszą stawkę dramatyczną niż groźba śmierci lubianej postaci pierwszoplanowej, tak i dla nas różnica w relewancji narracyjnej może przekładać się na nierówne traktowanie ludzi w deliberacji moralnej. Na dystans dzielący marginalne postacie od centrum w naszej przestrzeni narracyjnej często nakłada się dodatkowo odległość w przestrzeni (albo czasoprzestrzeni, jeśli mowa np. o problemach, z którymi zmagać się będą przyszłe pokolenia²⁰). Takie połączenie wydaje się skutecznie otepiać nasz „zmysł moralny”²¹.

Nietrudno dojść do wniosku, że powyższe kwestie etyczne są inherentne dla narracyjnego pojmowania świata. W końcu przestrzeń narracyjna – jakkolwiek by nie była skonstruowana – zawsze ma charakter wartościujący.

²⁰ Problem temporalnego międzypokoleniowego dystansu moralnego podejmuje Stephen Gardiner (2003).

²¹ Sugeryją to do pewnego stopnia rezultaty badań psychologicznych (Aguilar, Brussino & Fernández-Dols 2013; Petras, ten Oever & Jansma 2016). Warto jednak zauważyć, że w dziedzinie filozofii toczy się od wieków dyskusja dotycząca dystansu moralnego – tj. kwestii tego, jak daleko sięgają nasze moralne zobowiązania (zob. np. Waldron 2003; Reader 2003). Muszę więc zaznaczyć, że przyjmuję tutaj pewne uniwersalistyczne założenie, że uwaga naszego „zmysłu moralnego”, nasze moralne zaangażowanie, należy się w pewnym istotnym stopniu – choć nie chcę przesądzać czy w stopniu równym – każdemu, obojętnie od dystansu, jaki dzieli nas od niego w przestrzeni narracyjnej czy w czasoprzestrzeni.

Z jednej strony wartościujące może być powiązanie pewnych elementów opowieści z jakimś motywem niosącym pozytywne lub negatywne konotacje, z drugiej zaś samo umiejscowienie w przestrzeni narracyjnej odzwierciedla zakodowany w niej osąd o istotności bądź nieistotności danego elementu dla motywów narracji. To właśnie ten osąd, który zasadniczo decyduje o topologii przestrzeni narracyjnej, może budzić etyczne wątpliwości. Ma on bowiem pewien specyficzny wykluczający charakter – wyrzuca pewne elementy świata opowieści na peryferia przestrzeni narracyjnej czy w ogóle odmawia im w niej miejsca, powołując się na ich nieistotność. Łatwo możemy sobie wyobrazić, jak zgubna byłaby absolutyzacja takiego osądu, tj. zapomnienie o ograniczeniu jego obowiązywania do danej narracji.

Widać zatem, że prowadzenie narracji o świecie rzeczywistym wiąże się z poważnymi trudnościami natury etycznej. Narracja może służyć marginalizacji i wykluczeniu. Może instrumentalizować i uprzedmiotawiać inne osoby. Jeśli jednak tylko poprzez narrację możemy w sposób sensowny dla nas uchwycić świat, w którym żyjemy, to okazuje się, że stoimy przed przerażającym dylematem: ryzykować tak poważne naruszenie podmiotowości innych ludzi, czy też zrezygnować z rozumienia świata. Trzeba więc wypracować zasady prowadzenia narracji, które minimalizowałyby ryzyko uprzedmiotowienia i afirmowałyby podmiotowość narracyjną innych osób.

Taka afirmacja objawiać by się mogła w trzech postawach odpowiednio do trzech ról podmiotu narracyjnego. Uznajemy innego za „ciebie-narratora” pozwalając mu tworzyć nowe narracje, za „ciebie-odbiorcę” poprzez pozwolenie na swobodne interpretowanie naszych własnych narracji, za „ciebie-protagonistę” poprzez tworzenie takich narracji, w których jest on również głównym bohaterem.

Uzupełnić tego rodzaju afirmację można, zachowując trzy zasady przy prowadzeniu narracji o świecie rzeczywistym. Pierwszą zasadę nazwać można zasadą polifoniczności w nawiązaniu do Bachtinowskiego pojęcia polifonii (zob. Bolecki 1977: 18; Górny 2016: 146-148). Zasada polifoniczności w ramach danej narracji o rzeczywistości zaleca, aby obdarzać postaci się w niej pojawiające własnym, autonomicznym głosem, a nie podporządkowywać ich celom narratora. Można jednak zastosować ją również na poziomie metanarracyjnym, wówczas głosi ona przede wszystkim, że powinniśmy prowadzić wiele różnych narracji o tym samym przedmiocie. Drugą zasadę określić można jako zasadę relatywizacji. Ma ona na celu ograniczenie ryzyka absolutyzacji sądu o istotności zakodowanego w ramach danej narracji. Głosi zatem, że należy zawsze pamiętać o relatywizacji osądu o istotności i nieistotności do danego aktu narracyjnego lub, innymi słowy, że nie należy absolutyzować danej przestrzeni narracyjnej poprzez uznanie jej za jedyną reprezentatywnie odzwierciedlającą porządek świata rzeczywistego. Wreszcie trzecia zasada – nazwijmy ją

zasadą otwartości – wskazuje, że powinniśmy dążyć do narracji cechującej się otwartością na nowe, zawsze zostawiającej miejsce na ukazanie nowych obliczy osób, przedmiotów i idei, których dotyczy. Oprócz minimalizacji ryzyka redukcji, spłylenia i zbytniego uproszczenia motywów i postaci pobocznych dla naszej narracji, atutem narracji przestrzegającej zasady otwartości jest zapewnienie możliwości dynamicznego dostosowania się do nieprzewidzianych i niezgodnych z naszymi założeniami przejawów aktywności innych osób (i nas samych). Trzeba jednak przyznać, że pewnym kosztem jest natomiast rezygnacja z poczucia kompletności naszego ujęcia narracyjnego.

Starałem się zasugerować, w jaki sposób możemy stawić czoła wyzwaniom etycznym związanym z prowadzeniem narracji bez rezygnacji z narracyjnego podejścia do świata rzeczywistego. Ostatecznie fundamentalną intuicję stojącą za proponowanymi przeze mnie zasadami można oddać jako pewną wariację Kantowskiego imperatywu praktycznego²²: Postępuj tak, byś siebie i inne osoby taktował zawsze zarazem jako podmioty narracyjne, a nie jedynie przedmioty narracji²³.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiłem trzy rodzaje przestrzeni istotne dla analizy narracji – czasoprzestrzeń świata opowieści, przestrzeń narracyjną w ścisłym sensie oraz przestrzeń postaci. Starałem się pokazać jak te trzy przestrzenie wchodzą ze sobą w interakcje i nawzajem warunkują swoje struktury. Do zjednoczenia owych trzech perspektyw przestrzennych powiązanych z trzema rolami kluczowych dla budowy narracji (narrator, odbiorca, protagonista) dochodzi w najpełniejszej postaci w akcie autonarracyjnym. Człowiek opowiadając sobie samemu narrację na swój własny temat, przyswaja sobie świat, organizuje go w zrozumiałą strukturę, wprowadza dotychczas niepojmowalny byt w logosferę. Autonarracja na równi dotyczy świata, jak i samego opowiadającego, który w jej ramach okazuje się również elementem świata opowieści. Ujęcie narracyjne wiąże się z pewnymi zagrożeniami

²² Klasyczne sformułowanie imperatywu praktycznego Kanta brzmi: „Postępuj tak, żebyś człowieczeństwo tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem za cel, nigdy za środek tylko” (Kant 1906: 63).

²³ Do niezmotywowanych etyczną doniosłością omawianych wyżej zagadnień chciałbym skierować jeszcze jedną krótką uwagę. Otóż bez względu na nasze moralne zobowiązania, wydaje się, że traktowanie ludzi jak podmioty narracyjne korzystnie wpływa na skądinąd cenione przez nas aspekty życia – przede wszystkim na jakość więzi społecznych (Trzebiński & Zięba 2006). Możemy zatem dążyć do uznania podmiotowości narracyjnej innych również ze względu na bardziej pragmatyczne pobudki, odkładając na bok ostateczne rozstrzygnięcie właściwego znaczenia moralnego podjętych tutaj problemów.

i wyzwaniami etycznymi, jednocześnie jednak niesie ze sobą wiele obietnic – na czele z hermeneutyczną nadzieją rozumienia. Jak starałem się przekonać czytelnika, jest możliwe przewyciężenie owych etycznych wyzwań: narrację o świecie rzeczywistym można prowadzić z poszanowaniem podmiotowości narracyjnej innych jego mieszkańców.

Źródła cytowań

- AGUILAR, PILAR, SILVINA BRUSSINO, JOSÉ-MIGUEL FERNÁNDEZ-DOLS (2013), 'Psychological distance increases uncompromising consequentialism', *Journal of Experimental Social Psychology*: 49 (3), s. 449-452.
- BACHTIN, MICHAŁ (1974), 'Czas i przestrzeń w powieści', przekł. Jerzy Faryno, *Pamiętnik* 65 (4), s. 273-311.
- BOLECKI, WŁODZIMIERZ (1977), 'Język. Polifonia. Karnawał', 3 (33), s. 7-33.
- CRICHFIELD, GRANT (1991), 'Bakhtin's Chronotope and the Fantastic: Gautier's »Jettatura« and »Arria Marcella«', *Journal of the Fantastic in the Arts*: 4 (3), s. 25-39.
- ERDINAST-VULCAN, DAPHNA (2008), 'The I That Tells Itself: A Bakhtinian Perspective on Narrative Identity', *Narrative*: 16 (1), s. 1-15.
- GARDINER, STEPHEN (2003), 'The Pure Intergenerational Problem', *The Monist*: 86 (3), s. 481-500.
- GÓRNY, TOMASZ (2016), 'Bach(tin), czyli polifonia muzyczna i literacka', *Ruch literacki*: 2 (335), s. 145-162.
- HABERMAS TILMANN, SUSAN BLUCK (2000), 'Getting a life: The emergence of the life story in adolescence', *Psychological Bulletin*: 126 (5), s. 748-769.
- HOWE, IRVING (1994), *A Critic's Notebook*, San Diego: Harcourt Brace & Company.
- KANT, IMMANUEL (1906), *Uzasadnienie metafizyki moralności*, przekł. Mści-sław Wartenberg, Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
- KNIGHTS, LIONEL (1933), *How Many Children Had Lady Macbeth? An Essay in the Theory and Practice of Shakespeare Criticism*, Cambridge: The Minority Press.
- LEWIS, DAVID (1978), 'Truth in Fiction', *American Philosophical Quarterly*: 15 (1), s. 37-46.
- LEWIN, KURT (1936), *Principles of Topological Psychology*, Nowy Jork: McGraw-Hill Book Company.
- MCADAMS, DAN (2011), 'Narrative Identity', w: Seth Schwartz, Koen Luyckx, Vivian Vignoles (red.), *Handbook of Identity Theory and Research*, Nowy Jork: Springer, s. 99-114.
- MENDES, SAM reż. (2019), 1917, online: <https://www.primevideo.com/-/pl/detail/1917/0M38RXENFT70MDDJPEUPOBKUPG> [dostęp: 24.01.2024]
- PARKER. JOSHUA (2018), 'What we talk about when we talk about space and narrative (and why we're not done talking about it)', *Frontiers of Narrative Studies*: 4 (2), s. 178-196.

- PETRAS, KRISTEN, SANNE TEN OEVER, BERNADETTE JANSMA (2016), 'The Effect of Distance on Moral Engagement: Event Related Potentials and Alpha Power are Sensitive to Perspective in a Virtual Shooting Task', *Frontiers in Psychology*: 6, online: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.02008/full> [dostęp: 26.01.2024].
- READER, SORAN (2003), 'Distance, Relationship and Moral Distance', *The Monist*: 86 (3), s. 367-381.
- RONEN, RUTH (1986), 'Space in Fiction', *Poetics Today*: 7 (3), s. 421-438.
- RUSSELL, BERTRAND (1995), *Problemy filozofii*, przekł. Wojciech Sady, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- RYAN, MARIE-LAURE (2014), 'Space', w: Peter Huhn, John Pier, Wolf Schmid, Jörg Schönert (red.), *The living handbook of narratology*, Hamburg: Hamburg University, online: <https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/55.html> [dostęp: 23.01.2024].
- SCHAFFEL, MARTIN, ANTONIUS WEIXLER, LUKAS WERNER (2014), 'Time', w: Peter Huhn, John Pier, Wolf Schmid, Jörg Schönert (red.), *The living handbook of narratology*, Hamburg: Hamburg University, online: <https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/106.html> [dostęp: 23.01.2024].
- TRZEBIŃSKI, JERZY, MARIUSZ ZIĘBA (2006), 'Narracyjne rozumienie innego człowieka a jakość więzi społecznych', *Psychologia Jakości Życia* 5 (2), s. 143-160.
- ULICKA, DANUTA (2018), 'Kariera chronotopu', *Teksty Drugie*, 1, s. 259-271.
- VASILLIEVA, JULIA (2016), *Narrative Psychology: Identity, Transformation and Ethics*, London: Palgrave Macmillan.
- WALDRON, JEREMY (2003), 'Who is My Neighbor? Humanity and Proximity', *The Monist*: 86 (3), s. 333-354.
- WITTGENSTEIN, LUDWIG (1997), *Tractatus logico-philosophicus*, przekł. Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- WOLOCH, ALEX (2003), *The One vs. the Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel*, Princeton, Oxford: Princeton University Press.
- ZORAN, GABRIEL (1984), 'Towards a Theory of Space in Narrative', *Poetics Today*: 5 (2), s. 309-335.